

РАЗВИТИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА ДЕТЕЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Новоселов Сергей Аркадьевич

SPIN-код: 4200-5457

доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики воспитания культуры творчества, Уральский государственный педагогический университет; 620091, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; inobr@list.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292102>

***Аннотация.** В статье рассмотрен опыт педагогической организации процесса развития изобретательства детей на основе взаимодействия образовательных организаций и родительского сообщества. Показана необходимость взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования с организационно-педагогической деятельностью университетских структур, сопровождающих студентов в их инновационной деятельности. Статья подготовлена по материалам исследования, выполненного в рамках государственного задания Министерства просвещения РФ по теме: «Научно-методическое обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений и родителей по развитию детского изобретательства».*

***Ключевые слова:** изобретательство, поисковая активность, креативность, сетевое взаимодействие образовательных учреждений и родительского сообщества, дети-изобретатели.*

***Annotation.** The article deals with the experience of pedagogical organization of the process of children's invention development on the basis of interaction between educational organizations and parental community. The article shows the necessity of interaction between institutions of general and additional education with organizational and pedagogical activities of university structures that accompany students in their innovative activities. The article is based on the materials of the research carried out within the framework of the state assignment of the Ministry of Education of the Russian Federation on the theme: “Scientific and methodological support of network interaction between educational institutions and parents for the development of children's inventiveness”.*

***Key words:** invention, search activity, creativity, network interaction between educational institutions and parental community, children inventors.*

Проблема развития изобретательства детей в современной России характеризуется прежде всего психофизиологической предрасположенностью каждого ребёнка к изменению окружающего его материального мира в соответствии с его потребностями, причём активность ребёнка в преобразовании, приспособлении окружающих его предметов является генетически запрограммированной. Эта генетически предопределённая психофизиологическая программа поведения получила название «поисковая активность». Концепция поисковой активности была разработана советскими исследователями профессорами В.С. Ротенбергом и В.В. Аршавским [1]. Логика этой концепции связывает различные варианты поведения субъекта, его устойчивости к стрессу и ухудшающим условия его жизнедеятельности факторам с тем как проявляют себя патогенетические механизмы различных психических и психосоматических

расстройств, и особое внимание в ней уделяется функции быстрого сна. Поисковая активность по определению В.С. Ротенберга и В.В. Аршавского характеризуется, интенсивностью поисковых действий, направленных на изменение ситуации, в которой оказался субъект, или изменения отношения субъекта к этой ситуации, причём результат этих действий оценивается или эмоционально воспринимается как неоднозначно прогнозируемый, в высокой степени неопределённый. Мы называем такие ситуации «ситуацией нового вида» – это ситуация в которой живое существо не может воспользоваться имеющимся у него опытом для удовлетворения какой-либо из его доминирующих потребностей. Но с включением программы поисковой активности, способствующей повышению интенсивности поисковых действий с постоянным мониторингом изменения ситуации на всех этапах их выполнения, значительно увеличивается вероятность благоприятного для субъекта исхода посредством преобразования ситуации нового вида в новый способ поведения, снимающий напряжение негативных прогнозов. Удачный выход из ситуации нового вида приводит к закреплению вновь найденного способа поведения, к обогащению опыта данного субъекта.

Таким образом, программа поисковой активности «вшита» в геном каждого живого существа на планете, как обязательная для исполнения программа поведения. И, как отмечают авторы концепции, если по какой-либо причине эта программа не будет выполняться, это грозит для её носителя болезнями, ранней гибелью, либо формированием психического состояния «приученной беспомощности» [2]. Поисковая активность является биологическим базисом креативности и творческой деятельности людей, а также оказывает влияние на формирование потребности личности в творческой самореализации.

Немаловажным фактором внимания общества к развитию детского изобретательства является также общественная потребность в максимальном использовании всех возможных форм воспитания инициативного творческого подрастающего поколения, творчество которого трактуется как деятельность, целью которой является создание материальных и духовных объектов, характеризующихся новизной, полезностью и общественной значимостью [3].

Актуальность развития детского изобретательства в современной России подкрепляется и тем, что государство приступило к активному решению проблемы возрождения ведущих инженерных школ России (Федеральный проект «Передовые инженерные школы», как часть государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»), задачей которых является обеспечение технологического суверенитета России. И в этом аспекте развитие изобретательства подрастающего поколения выходит на первый план, т.к. изобретательство является одним из главных компонентов инженерной деятельности [4, 5].

Изобретательская деятельность – это вид творчества, направленный на решение задач в любой области техники посредством создания новых промышленно применимых устройств, искусственных веществ и способов воздействия на материальные объекты и их преобразование. В каждом человеке от рождения заложена способность к изобретательству, так как именно деятельность по преобразованию материальных объектов окружающей среды способствовала переходу человеческого рода от ступени «человек умелый» к ступени «человек разумный». Изобретательство можно считать первым видом творчества, которым овладел человек [6]. Поэтому и дети с первых месяцев своей жизни практически сразу проявляют свою склонность к изобретательству, осваивая

ближайший материальный мир, приспособивая его под свои потребности. Взрослые должны поддерживать развитие изобретательских способностей детей, давая детям проявлять самостоятельность в поиске способов использования и преобразования доступных и интересных детям материальных объектов.

Развитие способностей к изобретательству у подрастающего поколения опирается на развитие креативности и интеллекта – общих способностей к творчеству. В.Н. Дружинин определял общий интеллект как способность решать задачи на основе имеющихся знаний, а креативность как способность преобразовывать знания с участием воображения. И то, и другое развивается с опорой на ещё одну общую для всех детей способность – обучаемость, которая трактуется как способность приобретать знания. При этом все три способности выполняют функции инструментов адаптации в окружающей среде.

В.Н. Дружинин рассматривал интеллект и креативность в детском возрасте как независимые способности: уровень креативности у детей не зависит от уровня их интеллекта. Поэтому ничто не мешает развивать креативность ребёнка «с пелёнок». Отметим при этом, что для проявления креативности у взрослых нужен интеллект не ниже среднего.

Для разграничения понятий креативность и творчество В.Н. Дружинин определял креативность как общую *способность* к творчеству (а творчество – это *деятельность*). Наряду с творчеством существуют и другие виды деятельности, характеризующиеся новизной результата и способом его получения. Это познавательная и злопорождающая деятельность. Все три упомянутые вида деятельности объединены общим понятием креативной деятельности – это деятельность, в структуре которой, хотя бы в одном из её компонентов, появляется новизна (К.К. Платонов) [8].

Общую схему развития креативной деятельности детей можно представить следующим образом:

1) дети включаются в самостоятельную познавательную (исследовательскую) деятельность, которая способствует развитию их интеллекта и формированию потребности в творчестве;

2) организуется творческая деятельность детей в сотворчестве со взрослыми, что создаёт условия для развития способности видеть и решать творческие задачи, как важное направление развития интеллекта;

3) дети включаются в изобретательскую деятельность в сотворчестве со взрослыми, и это развивает их способность к преобразованию материальной среды в соответствии с запросами личности и социума;

4) организуется социальное одобрение и поддержка детей-изобретателей (в том числе от бизнес-сообщества), что формирует у детей осознание факта самореализации и способствует усмотрению новых перспектив в изобретательстве.

Главная педагогическая задача в процессе развития креативности подрастающего поколения состоит в том, чтобы креативность детей и взрослых нашла своё проявление в познавательной, творческой, изобретательской деятельности, но не в злопорждении. Обеспечение осознанного творческого саморазвития личности, включая его биологическую и социальную составляющие – вот на что педагоги должны обращать внимание, организуя воспитательный процесс. Важно также направить усилия педагогов на формирование у молодых людей осознанной потребности приносить пользу обществу результатами своей креативной деятельности. Очевидно, что изобретательство – это вид

творчества, результаты которого, так или иначе, находятся в сфере интересов общества и государства.

На массовое развитие изобретательства детей в России направлена реализация научно-образовательного проекта Уральского государственного педагогического университета (далее УрГПУ) – «Детская академия изобретательства». В нём нашли практическое применение результаты исследований, проведённых учёными университета. Проект «Детская академия изобретательства» реализуется на основе применения авторской ассоциативно-синектической технологии комплексного развития способностей к изобретательству (С.А. Новоселов, Л.С. Попова, П.А. Иванов). Координацию и научно-методическое руководство проектом осуществляет институт педагогики и психологии детства УрГПУ. Организовано сетевое взаимодействие университета, департамента образования Администрации г. Екатеринбурга, образовательных учреждений города и родителей, направленное на объединение усилий по развитию способностей детей к изобретательству. Технологическое обеспечение проекта реализует ООО «Институт дизайна инноваций», который также проводит инновационную деятельность по апробации научно-практических разработок научной школы профессора С.А. Новоселова.

Одним из принципов реализации проекта Детская академия изобретательства в образовательных учреждениях Екатеринбурга и Свердловской области является организация непрерывного процесса сотворческой деятельности детей с инициативными учёными и педагогами-практиками. Ещё один важный принцип – это организация взаимодействия образовательных учреждений с родителями детей и организация их сотворчества. Этому способствует организованное преподавателями института педагогики и психологии детства УрГПУ научно-методическое сопровождение развития изобретательства в сотворческой деятельности детей, родителей и педагогов образовательных учреждений. Родительское сообщество в этом процессе играет важную роль как в обеспечении сетевого взаимодействия всех субъектов сотворчества, так и в постановке, и решении изобретательских задач.

За последние 5 лет реализации проекта в его творческих мероприятиях приняли участие более 500 образовательных организаций Екатеринбурга, Перми, Омска, Челябинска, Нижнего Тагила, Снежинска, Краснотурьинска, Первоуральска, Верхней Пышмы, Камышлова, Режа, Тавды, Москвы, Нальчика. Расширение географии проекта продолжается. Более десяти тысяч детей были вовлечены в изобретательскую деятельность, а в сотворчество со своими детьми включились более тысячи родителей. Взаимодействие всех субъектов изобретательства обеспечивает сайт детской Академии изобретательства, ежегодно проводятся Фестивали детского изобретательства, конкурсы «Новогодний архипелаг творчества» и конкурс юных изобретателей на Кубок Детской Академии изобретательства.

В процессе подготовки к этим творческим соревнованиям детско-взрослые проектные изобретательские группы самостоятельно предложили более четырехсот изобретательских идей и проектов. На 10 из них получены патенты РФ на изобретения. ООО «Институт дизайна инноваций» - один из соучредителей проекта организовал патентно-информационное сопровождение изобретательской деятельности детей и детско-родительских проектных групп. В настоящее время в стадии подготовки заявок в Роспатент рассматриваются ещё несколько десятков детских и детско-взрослых изобретений. Опыт нашей педагогической деятельности по развитию изобретательства

детей в рамках этого проекта позволил убедиться, что дети способны делать патентоспособные изобретения уже в старшем дошкольном возрасте.

Созданная проектом детская академия изобретательства система сетевого взаимодействия образовательных организаций и родителей по развитию детского изобретательства даёт возможность практически неограниченного расширения сотворческой деятельности образовательных учреждений, детей и родителей во всех регионах России. Думается перспективным будет и выход проекта за пределы одной страны. Все учреждения образования любой страны мира могут принять участие в мероприятиях проекта детская академия изобретательства. Авторы и уже действующие участники проекта способны методически обеспечить изобретательскую деятельность детей с раннего возраста (доказано, что с шестилетнего возраста ребёнок способен делать изобретения при условии родительского и педагогического сопровождения) в любой стране мира – было бы желание педагогов этих стран к взаимодействию. В организации патентно-информационного сопровождения международного проекта «Детская академия изобретательства» смогут принять участие как университеты заинтересованных стран, так и патентные ведомства заинтересованных в развитии изобретательства государств.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ротенберг, В.С., Аршавский, В.В. Поисковая активность и адаптация. – М.: Изд-во «Наука, 1984. – 193 с.
2. Ротенберг, В.С., Бондаренко, С.М. Мозг. Обучение. Здоровье. – М.: Изд-во «Просвещение», 1989. – 240 с.
3. Новоселов С.А. Воспитание культуры творчества студентов как необходимый компонент образовательного процесса в педагогическом университете.//Понятийный аппарат педагогики и образования: коллективная монография/Урал.гос.пед. ун-т. Екатеринбург, 2019. – С. 273 – 281.
4. Гудяева, Л.А., Прыгунова, М.И. Передовые инженерные школы как инструмент национального технологического суверенитета в контексте региональной социально-экономической повестки//BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, February No. 1(62). Subscription index – 85747. С. 13 – 19.
5. Кузьмин, В. Школьники смогут посещать передовые инженерные школы. 20.02.2023. <https://rg.ru/2023/02/20/shkolniki-smogut-poseshchat-peredovye-inzhenernye-shkoly.html>
6. Новоселов, С.А., Попова, Л.С. АС-технология комплексного развития творческих способностей детей. Дошкольное воспитание. 2023; №8: С.18. – 23.
7. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. - 3-е изд. - Москва [и др.]: Питер, 2007 (СПб.: Техническая книга). - 358 с.
8. Платонов, К.К. Краткий словарь системы психологических понятий: Учеб. пособие для учеб. заведений профтехобразования/К.К. Платонов. – 2-е изд. перераб. и доп. М.: Высш. шк. – 1984. – 174 с.